

МИЯ ИНФАРКТИ ТЕРАПИЯСИ ҲАҚИДА ЗАМОНАВИЙ ҒОЯЛАР

Ўринов Мусо Болтаевич

Ахтамов Турсунпўлат Умарович

Абу али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13637972>

Мия инфаркти билан оғриган беморларнинг замонавий терапияси бузилган неврологик функцияларни тиклаш, асоратларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш, реабилитация тадбирларини ўтказиш, шунингдек такрорий мия қон айланишининг бузилишининг иккиламчи олдини олиш билан мия шикастланиш даражасини чеклашга қаратилган [1]. мия инфарктини даволаш ихтисослаштирилган қон томир бўлимида кечаю кундуз КТ/МРТ имконияти бўлган беморни даволашда мувофиқлаштирилган мултидисциплинар ёндашув билан энг самарали ҳисобланади ва "терапевтик дарча" пайтида бошланади (мия инфарктининг биринчи белгиларидан кейинги дастлабки 3-6 соат). Мия инфарктини дори билан даволашнинг асосий йўналишлари асосий ва ўзига хос терапия ҳисобланади. Замонавий тавсияларга мувофиқ мия инфарктини даволаш бўйича 18 [1,3,6], асосий терапиянинг вазифалари: ҳаётий функцияларни нормаллаштириш – нафас олиш ва қон айланиши, кўтарилган қон босимини барқарорлаштириш, қусиш ва конвулсив синдромни бартараф етиш, гомеостазни сақлаш, мия шиши ва интракраниал босимнинг ошиши, етарли овқатланишни қўллаб-қувватлаш, асоратларни олдини олиш ва назорат қилиш [3,5,8,9]. Афсуски, асосий терапиянинг кўп жиҳатлари рандомизацияланган клиник синовларда етарли даражада ўрганилмаган [ECO, 2008]. Ўткир даврда етарли қон оксигенацияси билан нафас олиш функциясини нормаллаштириш ишемияга учраган мия тўқимасини ҳимоя қилишнинг муҳим қисмидир. Бироқ, паст тезликли кислород таъминотини мунтазам терапия сифатида ишлатиш самарадорлиги исботланмаган [3.4]. Одатда бурун катетери орқали кислород (2-4 литр) етказиб бериш орқали оксигенацияни яхшилаш мумкин [5.6]. Оғир нафас олиш касалликлари бўлган беморларда ўпканинг сунъий вентиляцияси зарур [Жауч Е. С. ва бошқ., 2013]. тез-тез асоратлари ҳам юрак, миокард инфаркти ва тўсатдан ўлим [Лубитз С. А. ва бошқ., 2010; Жауч Е. С. ва бошқ., 2013]. Юқори қон босими ва нормал юрак уриш тезлиги билан оптимал юрак қисқаришини сақлашга ҳаракат қилиш керак. Инотроп қўллаб-қувватлашдан фойдаланиш одатий амалиёт эмас, аммо физиологик инфузион эритма терапия одатда гиповолемияни олдини олиш учун ишлатилади (и синф, С даражаси) [Жауч Е. С. ва бошқ., 2013; Jonson A., Ахренс Т., 2015]. Баъзида дорилар, кардиоверсия ёки юрак стимулятори ёрдамида нормал юрак ритмини тиклаш керак бўлиши мумкин [3.4]. 19 клиник тадқиқотларнинг чекланган далилларига қарамай, вена ичига инфузион терапия одатда ўткир мия инфарктининг асосий терапиясининг бир қисмидир, айниқса сувсизланиш хавфи бўлган беморларда.

Мия инфаркти (IV синф, GCP) ва эрта даврда декстроз эритмаларидан фойдаланишни рад етишдан кейинги дастлабки 24 соат ичида тузли эритмани вена ичига юбориш одатда қабул қилинган амалиётдир [5.7]. Қандли диабециз инсулт билан оғриган беморларда 40-60% ҳолларда гликемия кўпайган [Киерс Л. ва бошқ., 1992; ван Коотен Ф. ва бошқ., 1993; Жауч Е. С. ва бошқ., 2013]. Глюкоза-калий-insulin аралашмаси ва физиологик эритма ёрдамида глюкомик тузатишнинг қиёсий таҳлили

ўтказилган катта рандомизацияланган GIST-UK, тадқиқотида ўртача гипергликемия билан оғриган беморларнинг ўрганилган гуруҳларида ўлим ёки функционал натижаларда сезиларли фарқлар топилмади. Ҳозирги вақтда ўртача гипергликемия билан оғриган беморларда инсулт инфузияларидан мунтазам фойдаланиш тавсия этилмайди ва 140-180 мг/дл (Пасинфи, С даражаси) оралиғида гликемик даражага эришиш тавсия этилади қисқа муддатли инсулинларни тайинлаш билан [Гусев Е. I. ва бошқ., 2009; Жауч Е. С. ва бошқ., 2013]. Тана ҳароратининг кўтарилиши Марказий механизмлар ёрдамида ёки биргаликда инфекция натижасида мумкин ва бу ноқулай клиник натижа билан боғлиқ. Ҳароратнинг ошиши билан парацетамолдан фойдаланиш (>37,5). С) инсулт билан оғриган беморларда кенг тарқалган амалиётдир (I синф, С даражаси), лекин юқумли жараённи қидириш ҳам зарур (IV синф, GCP). Гипертермиянинг Инсулт кечиши ва натижасига сезиларли таъсирига қарамай, бактериал қаршилик ҳосил бўлиш хавфи туфайли антибактериал препаратларни профилактик қўллаш тавсия этилмайди [1.3.5]. Мия устунининг бирламчи ёки иккиламчи шикастланиши ривожланиши туфайли онгнинг бузилиши белгилари пайдо бўлганда ва/ёки кучайганда, осмотик дориларни (маннитол, глицерин) юбориш кўрсатилади [Гусев Е. I. ва бошқ., 2009]. Мия шишини даволаш учун фуросемиддан фойдаланиш қон босимининг кескин пасайиши ва мия ишемиясининг кучайиши, шунингдек гемоконцентрация ривожланиши туфайли кўрсатилмайди [7.8.9]. Унинг кенг қўлланилиши, хусусан, ўткир даврда ишемик инсулт билан оғриган беморларни даволашда тактик жиҳатдан нотўғри, чунки бу гематокрит даражасининг кескин ошишига ва мавжуд неврологик симптомларнинг чуқурлашишига олиб келади [Бардуцкий Ж., Шваб С., 2007]. Шунингдек, мия шиши бўлган беморларда ГКС дан фойдаланиш тавсия этилмайди, чунки бу дориларнинг далилларга асосланган самарадорлиги йўқлиги ва уларни қабул қилиш пайтида юқумли асоратлар хавфи ортади (III синф, а даражаси) [Adams X. P. ва бошқ., 2007; Жауч Е. С., ва бошқ., 2013] ўткир мия инфарктининг ўзига хос терапияси у иккита асосий йўналишни ўз ичига олади: терапевтик реперфузия (ТЛТ, антиагрегация, антикоагулянт терапия) ва нейропротекция, шунингдек иккиламчи профилактика [8.11].

Хулоса: Шунинг учун мия инфарктининг рационал терапияси беморларнинг ўлимини ва ногиронлигини камайтиришга ёрдам беради. Мия қон айланишининг бузилиши ривожланишидан терапияни бошлаш учун мақбул вақт бир неча соатни ташкил этади, бу ҳаётий ва фақат функционал ўзгарган тўқималарнинг сақланишига ҳисса қўшади. Мия инфарктини даволашда замонавий комплекс ёндашувларни жорий этиш (асосий терапия, реперфузия ва иккиламчи профилактика комбинацияси) бундай беморларни даволашда сезиларли муваффақиятларга эришишга имкон беради. Шундай қилиб, мия инфарктини даволаш учун қуйидаги дорилар гуруҳларининг самарадорлиги исботланган: АПФ ингибиторлари, статинлари бўлган беморларда тромболитиклар, антиагрегатлар, мия инфарктининг ўткир даврида буюрилади.

References:

1. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинико-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.

2. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н. Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантной полушарии у лиц мужского и женского пола // Неврология. 2012. №3-4. - С.13-15.
3. Гафуров Б.Г. // Изменения ЭЭГ при некоторых заболеваниях нервной системы // Клинические лекции по неврологии. 2016. - С. 107-110.
4. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. // Цереброваскуляр касалликларда қшимча текшириш усуллари. Хусусий неврология. 2012. - С. 28.
5. Неврология: национальное руководство : в 2-х т. Т. 1. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 880 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6672-8. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970466728.html>.
6. Гусев, Е. И. Неврология : национальное руководство : в 2-х т. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. - 432 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6159-4. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461594.html>.
7. Колесников, Л. Л. Анатомия человека : атлас : в 3 т. Т. 3. Неврология, эстеziология : атлас / Колесников Л. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-4176-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441763.html>.
8. Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438909.html>.
9. Гусев, Е. И. Неврологические симптомы, синдромы и болезни : энциклопедический справочник / Е. И. Гусев, А. С. Никифоров, П. Р. Камчатнов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-3089-7. - Текст : электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430897.html>
10. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.
11. Salomova N. // CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), (2023). С. 350-354.